

ми, а побачивши тіло Данила Виговського, гірко заривав. Сестра ж тяжко його прокляла, а коли Юрій пішов до хати, вона кинулась за ним. Тим часом до двору прибували чигиринці. Страшний вигляд понівеченого тіла славного полковника ледве не привів до вибуху їхнього повстання проти Москви...” [3, 136]. Не виключено, щоб хоч якось залагодити ситуацію, що склалася, Юрій Хмельницький і вирішив поховати Данила в Богдановій церкві.

Знову ж таки неможливо підтвердити чи спростувати ці відомості. В даному контексті особливої уваги заслуговує опис одного з поховань, який знаходимо в звіті згадуваної нами археологічної експедиції: “В шурфі біля напівколони на глибині 1 м 90 см виявлено поховання в зотлілій дерев’яній домовині. Належить чоловікові 40-45 років, збереглося погано, знайдено хрестик із шкіри, більше ніякого супроводжуючого матеріалу не виявлено...” [5]. Водночас, не маємо інших доказів, які допомогли б ідентифікувати виявлені поховання. Через це дане твердження виглядає доволі гіпотетично. Хоча навіть щодо місця поховання самого Богдана Хмельницького збереглося не набагато більше відомостей з тривким історичним підґрунтям.

Прикро, що після проведення розкопок виявлені останки не були повернуті до храму, внаслідок чого остаточно втрачено можливість продовження антропологічних досліджень.

Останні студії всередині храму, які проводилися влітку–восени 2006 р. з використанням ультразвукового обладнання, показали, що на сьогодні в приміщенні храму відсутні будь-які поховання. Однак з огляду на відомості з першоджерел та результати археологічних досліджень 1969–1973 рр., ми схильні вважати, що версія поховання Данила Виговського в Свято-Іллінській церкві в Суботові має право на життя і потребує подальших досліджень.

Примітки

1. *Востоков А.* Судьба Выговских и Ивана Нечая // КС. – 1890. – Январь. – С. 35-46.
2. *Н. М[олчановский].* Женщины при Чигиринском дворъ во второй половине XVII века. Д-ра Антонія I // КС. – 1894. – Март. – С. 512-529.
3. *Мицик Ю. А.* Чигирин – гетьманська столиця. – К., 2007.
4. *Соловьев С.* История России с древнейших времен. – М., 1963. – Т. 6.
5. НА ІА НАН України, № 1972/25. *Юра Р. О., Горішній П. А.* Звіт про роботу Суботівської середньовічної експедиції ІА АН УРСР у 1972 р.

Дзісяк Я. І.

Кандидат історичних наук, доцент
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу
Тернопільського національного економічного університету

АНАФЕМА ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ: РЕТРОСПЕКТИВА І СЬОГОДЕННЯ

Взаємозв’язок між церквою і світським суспільством у різні періоди визначався відмінностями, залежно як від етапів розвитку суспільства, так і від міри абсолютизму влади (державної і церковної). Московській державі в ході всього її історичного поступу була притаманна узурпація як світської, так і духовної сфери, максимальне обмеження прав і свобод громадян, церква у цьому виконувала допоміжну роль. Тому таке явище, як анафема (прокляття, відлучення від церкви) мало більшою мірою заполітизований характер.

З метою звільнення від щоразу більш деструктивної колонізації українських земель московським царем Петром, восени 1708 р. гетьман Іван Мазепа перейшов на сторону шведського короля Карла XII. Під час війни цар використовував усі можливі методи, зокрема він вдався і до релігійно-психологічного. 23 листопада одночасно у Троїцькому соборі Глухова і в Успенському соборі Москви відбулося інсценізоване дійство – анафема Мазепі. Автором сценарію церемонії у Глухові, за припущеннями, був префект Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович, а в Москві її особисто проводив колишній приятель гетьмана Стефан Яворський, місцеблюститель патріаршого престолу [1, 415]. Історик Наталія Яковенко

зазначає, що в українській історіографії найбільш достовірний опис глухівського церемоніалу, вільний від містифікованих домислів у пізніші часи, поданий в “Історії Русів”. Відбулося “нове явище, страшне, назване супутницею Мазепи в пекло”. Численне духовенство українське і російське, зібране до Глухова, під проводом єпископа Прокоповича, яке являло собою т.зв. помісний собор, наклало на Мазепу вічне прокляття (анафему). Похмура урочистість відбувалась в присутності царя, численних урядовців та народу. Духовенство було в чорному церковному одязі, з чорними свічками. Мазепин портрет, що висів перед тим серед міста на шибениці, був проволочений і втягнутий до церкви. Духовенство, оточивши його, співало псалми зі Святого Письма. Потім, проголосивши прокляття, кинуло запалені свічки на портрет. Головуючий єпископ ударив кінцем свого жезла в груди на портреті з вигуком: “Анафема!” І тоді потягли портрет із церкви, співаючи: “Днесь Юда покидає вчителя і приймає дявола”. На тому обряд прокляття завершився [2, 268]. Тоді ж, у присутності багатьох православних ієрархів, бояр і царевича Олексія Петровича в Московському Успенському соборі також було оголошено прокляття українському гетьману. Відтоді прокляття українського гетьмана-самостійника проголошувалося по всій імперії в першу неділю Великого посту [3, 217].

Вже понад триста років по всій Російській імперії Московська церква, що більше служить державі, аніж Богові, проклинає гетьмана Івана Мазепу як “зрадника, кривоприсяжника і Юду”. Зрадника? Так, але зрадник зі зрадниками-царями, що з перших днів Переяслава зраджували Україну! Кривоприсяжник? Так, але кривоприсяжник із кривоприсяжниками царями, що присягали дотримуватися пунктів Переяславського договору Б. Хмельницького. Юда? Так, але Юда з Юдами, що продавали за 30 срібників українські землі у Вільні, Чудному, Андрусові, Москві, Бахчисараї, Відні. Проте ніколи гетьман Мазепа не був ні зрадником, ні кривоприсяжником, ні Юдою стосовно України! “Може й не весь він чистий, як Христос, може й не один гріх є на його душі, але ж його ім’я серед борців, а не серед тих, “хто за шмат гнилої ковбаси” продавав і “рідний край, і народ, і його будучність, і свободу” [4, 234].

У Московській державі анафема, як правило, накладалася за політичні злочини. Зокрема за “посягательство” на законну царську владу були прокляті і відлучені від церкви Григорій Отреп’єв, Тимофій Акундінов, Степан Разін, Омелян Пугачов. Разом з тим слід зазначити, що анафема гетьмана Мазепи була дійсною лише у межах Російської імперії. У інших країнах православ’я духовними лідерами вона не визнавалася [5, 108, 110].

Невдовзі після Полтавського погрому французький діяч Руссе, перебуваючи під впливом російської пропаганди, все ж мусив визнати, що: “Мазепа хотів визволити свою націю від будь-якого ярма”. Італійський письменник Катіфоро також визнав, що “Мазепа переконував свій народ, яка люба є свобода тих народів, що живуть згідно зі своїми правами...” [6, 34]. Француз Реже Тіссеран свого часу заявив: “Найвидатнішою постаттю України є Мазепа”. Іван Мартинов, французький громадянин російського походження, 1883 р., коли ознайомився з “вірнопідданським” твором Костомарова (якого часто цитують сучасні проросійські сили, ворожі до гетьмана Мазепи та державності України), висловився так: “Мазепа, як і Богдан, мав дійсний намір повернути Україні самостійність”. Професор Лондонського університету Р. М. Гаттон дотримується думки, що “Мрією Мазепи було звільнити Україну з російського ярма”. Про це писав і американський історик Р. Массі [7, 4-6]. Вольтер у своїй історії про Карла XII описував Мазепу як “мужнього, діяльного, невтомного чоловіка”. Маркіз де Бонак, спостерігач дипломатичних домовленостей українсько-шведського союзу дав таку оцінку гетьману: “Він мав достоїнство козацького генерала, зібрав чималий маєток, його боявся й поважав народ, був незамінним для царя, котрий не міг без його допомоги тримати той народ у покорі, його боялися поляки і поважали турки. Він стояв на голову вище багатьох князів, особливо це стосувалося благородства його характеру. Проте любов та печаль до вітчизни, що ніколи не гасне у людських серцях, вирвала його з цього блаженного стану. Він вирішив за краще бути рядовим у вільному краї, аніж головним управляючим під п’ятою Москви”. Згаданий Феофан Прокопович, царський підданий охарактеризував колишнього гетьмана таким чином: “Не вдовольнившись усіма тими благами, забажав він здобути собі незалежність і для досягнення мети поклав собі використати шведського короля... Серцем та душею він залишався поляком та католиком і ненавидів Росію, але ніхто й ніколи не помічав за ним таких настроїв” [8, 63, 68]. Останнє може звучати як звинувачення. Але, по-перше, як може царський підданий,

особисто близько незнайомий з гетьманом, стверджувати, що робилося у нього на серці та в душі? А по-друге, чи духовна приналежність до Польщі (західного європейського світу) та до католицизму (християнства), порівняно з Росією (деспотичною, відсталого державою того часу) та православ'ям (також християнством) були чимось негативним?

В січні 1918 р. С. Петлюра запросив кількох київських священиків, зокрема і майбутнього митрополита УАПЦ В. Липківського, і попросив їх влаштувати панахиду на честь І. Мазепи в Софійському соборі [9, 134]. Російсько-більшовицька окупація перешкодила цьому. Проте заважало ще й вирішення складного питання унезалежнення української церкви від російської. Під час нової влади гетьмана Скоропадського на початку липня 1918 р. було проголошено Українську автокефальну православну церкву. Павло Скоропадський ініціював відкликання анафема на гетьмана Мазепу. Він фактично змусив митрополита Антонія надіслати телеграму до московського митрополита Тихона, щоб той зняв прокляття з Мазепи. Перша багатолюдна панахида по гетьману Мазепі була проведена 10 липня 1918 р. Як зазначив міністр сповідань О. Лотоцький 12 листопада 1918 р. з промовою на Соборі: “Автокефалія української церкви – це не лише церковна, але й національно-державна необхідність. Це конечна потреба нашої церкви, нашої держави, нашої нації. Від імені Уряду Української держави маю за честь оголосити його (гетьмана) тверду й непохитну думку, що українська церква має бути автокефальною” [10, 359-360].

Павло Скоропадський неодноразово підкреслював, що він глибоко віруючий православний християнин. Але він не міг без співчуття дивитися на те, в що перетворила Церкву стара керівна російська верхівка. На його думку, і це дійсно було так, віра через це була задушена, все живе в ній загинуло, загублене все святе, а лишалася якась мертва холодна обрядовість. Як Росія, так і Церква, вважав тоді гетьман, повинні відродитися на широко федеративних автономних началах. Всі церковні справи повинні були вирішуватися в Україні, незалежно від Москви. Зв'язок з Московською патріархією мав залишитися тільки духовний, в особі патріарха. А вище духовенство мало призначатися тільки з місцевих людей, тобто українців. Це повинно запалити серця православних любов'ю до своєї віри. А люди, які стоятимуть на чолі Церкви, самі житимуть інтересами народу. Стосовно митрополита Антонія, гетьман переконався, що той дотримується самодержавного і чорносотенного напрямку, тоді як українці в переважній більшості своїй – демократи [10, 191-192]. В Росії православ'я було не так вірою, як догматичним обрядом.

Тільки в 1992 р. УПЦ (Київського патріархату) остаточно зняла анафему з гетьмана. Після того, як у червні 1992 р. відбувся Всеукраїнський православний собор, на якому утворилася УПЦ (Київського патріархату), тобто було відмінене неканонічне приєднання Київської митрополії до Московського патріархату, було прийнято рішення про невизнання відповідальності за дії, що здійснювалися православною церквою протягом 1686–1992 рр. Українська православна церква в особі патріарха Філарета визнала Івана Мазепу видатним державно-політичним діячем, а його анафему – незаконною та недійсною. У своїх богослужіннях під час першої неділі Великого посту (коли в попередні роки проголошувалася анафема), священики використовують текст Чину торжества православ'я, виправлений у 1869 р., де не лише виключене поіменне прокляття еретикам, але й взагалі відсутня фраза про накладання анафема на будь-кого. Окрім того, УПЦ (КП) 1994 р. видала постанову, згідно з якою зняття анафема з гетьмана Мазепи слід вважати актом офіційним та остаточним, але це лише односторонній акт. Для повного дотримання формальностей постанову про зняття анафема мав би прийняти Собор Російської православної церкви [11, 111-112]. Президент Віктор Ющенко під час лютого візиту до Москви (2008), у розмові з московським патріархом Алексеем II порушив питання зняття Російською православною церквою анафема з гетьмана І. Мазепи, але безуспішно. Представники Московського патріархату посилаються або на свою необізнаність з обставинами цієї справи, або на власну некомпетентність, або на той факт, що анафема накладалася єдиною на той час церквою [11, 112]. Останнє є свого роду натяком на небажання визнавати право українців, як і держави загалом, на власну церковну патріархію.

Слід відзначити, що срібний вівтар з ім'ям Мазепи та його гербом і досі зберігається в Єрусалимі.

Нашадки Мазепи привезли в Україну урну з землею з його могили. Земля була передана Національному історико-культурному заповіднику “Гетьманська столиця” в Батурині [9, 134].

Як вірно зазначив Євген Маланюк: “Ми не маємо майже жодної непоруганої могили наших володарів. Ми не маємо й могили Мазепи. Занадто бо добре ворог, хоч який дикун, знає, що з могил виростають нові паростки історії і могили родять месників великих” [36, 6]. 25 січня 2014 р. високопосадовий священник Московської патріархії у київській церкві виголосив анафему на громадян-учасників Майдану, наклав прокляття і побажав їм різних бід. Взимку і нині в Україні з’являються нові могили. Але з них постає й нова історія оновленої країни.

Примітки

1. Яковенко Н. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. – К. : Критика, 2006. – 584 с.
2. История Русов или Малой России сочинения Георгия Конисского, Архиепископа Беларускаго. – М. : Университетская типография, 1846.
3. Горобець В., Чухліб Т. Незнайомі Клію. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба // Горобець В. Життя “за чи “проти” царя. – К. : Наукова думка, 2004. – 310 с.
4. Нартов В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України. – Харків : Книжковий клуб, 2007. – 317 с.
5. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях. – К. : Темпора, 2008. – 200 с.
6. Мазепа – людина й історичний діяч. / Упоряд. Й. М. Чікало. – Асоціація укр. експортерів друкованої продукції; Ритм-ІІ, 1991. – 48 с.
7. Сергійчук В. Кого зрадив гетьман Мазепа. – К. : МП “Фотовідеосервіс”, 1992. – 69 с.
8. Єнсен А. Мазепа: Історичні картини / Пер. зі швед. Іваничук І.; наукова редакція, передм. та прим. Б. Якимовича. – К. : Укр. письменник, 1992. – 205 с.
9. Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. – К. : ВД “Києво-Могилянська академія, Українська видавнича спілка”, 2007. – 267 с.
10. Осауленко Л., Засєкін В. Гетьман України Павло Скоропадський 28 квітня 1918 року – 14 грудня 1918 року. – Луцьк, 2003. – Кн. І. – 587 с.
11. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях. – К. : Темпора, 2008. – 199 с.
12. Маланюк Є. Ясновельможний пан Мазепа – тло і постать. – К. : “Обереги”, 2001. – 45 с.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ВОСПОЯ РАДУЙСЯ ТОЯ ЧУДЕСА

(до 330-річчя з часу виходу у світ книги Димитрія (Ростовського) “Руно орошенное”)

У листопаді 1683 р. у друкарні чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря вийшла книга Димитрія Туптала “Руно орошенное”, яка набула чималої популярності і згодом перевидавалася декілька раз: 1689 р., 1691 р., 1696 р., 1697 р., 1702 р. В ній описуються чуда чудотворної ікони “Іллінської Богородиці”.

Як відомо, ікона “Іллінська Богородиця” була написана для Іллінської церкви печерного монастиря, заснованого Антонієм Печерським ще у XI ст. Ікону написав 1658 р. чернець Іллінського монастиря Григорій Дубенський, можливо, за походженням з міста Дубно на Волині. У квітні 1662 р., як писав відомий козацький літописець Самійло Величко, “образ” плакав, жаліючи українців “через роздвоєння та чвари” тобто через Руїну, яка розпочалася на Україні після смерті Богдана Хмельницького [1, 18].

Чудотворний образ Іллінської Богородиці, за свідченням Димитрія, врятував печерний монастир від розорення татарами у 1662 р.

У 1695 р. ікона з невеличкої Іллінської церкви при печерах перенесена у великий Троїцький собор. Прославлена чудотворна ікона була оздоблена позолоченими срібними шатами та вставлена у великий кіот, виготовлений коштом гетьмана Івана Мазепи.

Чернігівський архієпископ Лазар Баранович не лише підтримав явлення чудотворної ікони при Іллінському печерному монастирі, записи про її чудеса, але повелів їх надрукувати, прагнучи широкої популяризації Іллінської Богородиці. Цю справу він доручив талановитому

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськокомвні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014